

Shaxlo Omonovna Masutova

Prezident ta’lim muassasalariga qarashli G’ijduvon tuman

ixtisoslashtirilgan maktab o’qituvchisi

Ona tili bilamizki, ta’lim tili, barcha o’quv predmetlarini o’rganish va o’rgatish vositasi hisoblanadi. Ona tili-davlat tili, har bir o’zbekning tafakkur tili. Butun umr davomida shu tilda gaplashamiz, fikrlaymiz,. Demak, ushbu til mohiyatini bilmoq har bir o’zbek uchun ham, farz ham qarz. Demak, ona tili ta’limi maktab ta’limida shunchalik ustuvor ahamiyatga ega. Maktabda ona tili darslarida o’quvchi uchun zarur bo’lgan, barcha bilishi lozim bo’lgan 3 toifadagi qoidalar bor. Bular imlo qoidalari, talaffuz me’yorlari va tinish belgilari qoidalari. Bu qoidalar har bir o’zbek uchun hayoti davomida kerak bo’ladi. Ona tili faninig asosiy maqsadi ham aslida, shudir: to’g’ri va ravon so’zlaydigan, bexato yozadigan savodxon, ijodiy tafakkur sohibi bo’lgan shaxsni yetishtirish. Tajribada sinalayotgan amaldagi 5-sinf ona tili darsligi , shuningdek 8-sinf ona tili darsliklari asosida ona tili darslari o’zgacha tus olmoqda. Ammo og’zaki va yozma nutq malakalarini shakllantirish ancha murakkab jarayon hisoblanadi. Maktablarda ona tili darslaridga juda ko’p soatlar ajratilishiga qaramay, o’quvchilarimiz savodsiz bo’lib qolishmoqda. Kichik matnlarni ham tuzishga qiynalishadi, yirik hajmdagi maqolalarni tushunib o’zlashtirishga qiyinchiliklarga duch kelishadi. Aksar yoshlarimiz o’zbek tilida ravon va erkin fikr ifodalay olmaydilar. Buning sababi bor : tilshunos Sa’dulo Qur’onov aytganidek:“Chunki biz maktablarda tilni amaliy jihatdan o’rgatmaymiz. Zero, oldimizga qo’yilgan maqsadning o’zi tog’ri emas.”

O’quvchilarimiz murakkab grammatik qoidalarni yod olib, qiyindan qiyin tuzilgan DTM test sinovlarini yecha olishadi-yu, ammo o’zbek tilini amaliy qo’llashda ma’lum ko’nikmalarga ega emaslar. Biz maktabda ona tili darslarida o’quvchilarimizga o’rgatadigan bilimlar, DTM testlaridan so’ng keraksiz bo’lib

qolmasligi kerak. Bu maqsadni amalga oshirish yo’lidan chalg’itadigan bir qadar muammolar ham mavjud: amaldagi maktab darsliklarimiz grammatik qoidalar bilan “to’yintirilgan”. Ushbu statistikaga e’tibor qaratsak : 5-11-sinf ona tili darslikdagi umumiy qoidalar miqdori 645 ta. Ammo bu hali hammasi emas. Agar 9-10-11-sinf “Ona tili” darsliklarida berilgan qoidalarning har biri 1-1,5 sahifa ekanligini inobatga olsak, ular miqdori o’rtacha uch barobarga oshadi.²⁹ Bu grammatik qoidalar o’quvchini zeriktirib darsga qiziqishini pasaytiradi, shuningdek o’qituvchilarga mavzuni tushuntirishga qiyinchilik tug’diradi. Natijada dars o’z maqsadiga erishmaydi. Bu bevosita davlat ehtiyojiga, ijtimoiy buyurtmasiga javob berolmaydigan bitiruvchilar yetishib chiqishiga sabab bo’ladi.

Bugungi kunda ona tili darslarida ham darsliklarga ergashib fanning asosiy maqsadidan chekingan holda grammatik qoidalar, nazariy ma’lumotlarni o’quvchiga o’rgatishga urg’u berilmoqda. Dars jarayoniga tahlillariga e’tibor qaratsak, faqat grammatik savol-javoblar va mashqlar tahlilini kuzatamiz. Buning sababi ham darsliklarga borib taqaladi. Chunki darslik o’qituvchi va u orqali o’quvchini shunga yo’naltiradi. Masalan, 7-sinf ona tili darsligida keltirilgan quyidagi bir mavzuning o’tish jarayoni darslik asosida shunday tartibda bo’ladi: Mavzu: Belgilash olmoshlari. 1- va 2-topshiriqlarda belgilash olmoshlari haqida dastlabki tushunchalar berilgan. So’ng uning qoidasi bayon etilgan va mavzuni mustahkamlash uchun 2 ta mashq (67-68-mashqlar berilgan). Ushbu mashqlarda gaplar tarkibidan o’quvchilar belgilash olmoshlarini topib belgilab kelishadi. Aniqrog’i, o’qituvchi mavzuni tushuntiradi, belgilash olmoshi hisoblanuvchi so’zlar “Bilib oling” qismida berilgan. Shular asosida o’quvchi mashqni bajaradi. Ushbu darsda o’quvchi belgilash olmoshlari (hamma, har bir, bari, barcha...)haqida ma’lumotga ega bo’ladi, xolos. Berilgan mashqlar, topshiriqlar o’quvchini tafakkurini ishga solishga, ijodiylikka, bahs-munozaraga undamaydi. O’quvchi ham, o’qituvchi ham ona tili ta’limi deganda faqat tilshunoslik qoidalarini yodlash va unga doir mashq va topshiriqlarni bajarishdan boshqa narsani tasavvur qila olmaydigan bo’lib qolgan. Shuning uchun

²⁹ Yo’dosheva D.N. Umumiy o’rta ta’lim maktablarining ona tili o’qituvchilariga ochiq xat-“Marifat” gazetasi 2020-yil 4-mart, 10-11-betlar.

darslar zerikarli tus oladi. Aslida, grammatikasiz tilni o'rganish mushkul. Ammo bu degani darsni to'lig'icha grammatizmga bag'ishlash degani emas. O'quvchilarni ijodiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatish, ravon nutq egasi qilish bugun dolzarb masalalardan biriga aylandi. . Ammo, afsuski, ona tili mashg'ulotlarida fikrni og'zaki va yozma shakllarda bayon qilish zaruriyati tug'ilganda o'quvchilardagi so'z qashshoqligi darrov sezilib qoladi. Nutqda so'zlarni takroriy qo'llash, berilgan so'zni uning ma'nodoshi, uyadoshi va qarama-qarshi ma'noligi bilan almashtira olmaslik, ma'lum bir sohaga qarashli so'zlar lug'atini tuzishda uchraydigan qiyinchiliklar, shubhasiz, o'quvchilarning so'z boyligi yetarli emasligidan dalolat beradi Maktab dasturlarida murakkab mavzularni o'quvchilar qiziqsa ham esda saqlab qolishi mushkul.. Nutq uchun zarur ilmiy qoidalar amaliy mashqlar bilan mustahkamlansagina xotirada saqlash oson bo'ladi. Masalan, fe'lning vazifa shakllarini o'quvchi yoddan bilib, qoida-yu qo'shimchalarini sanab bergandan ko'ra fe'llarni tog'ri qo'llab turli gaplar, matnlar tuzib, bir fe'lning turli ma'nolari, ma'nodoshlarini lug'atdan izlab so'z boyligini oshirishi uning ravon nutq sohibi bo'lishi uchun foydaliroq. Zero, tilimiz mohiyatini son-sanoqsiz qoidalar emas, betakror so'zlar tashkil etadi.

Ona tili darslarida o'quv lug'atlarining yo'qligi, hatto imlo lug'atlaridan ham kam foydalanilishi, lug'at daftarlar yuritilmasligi ona tili ta'limi oldida turgan katta muammodir. Kitob do'konlariga qarasak, ingliz tili lug'atlarining qanchadan qancha xillari sotuvda. O'quvchilar o'z xohishlari bilan bu lug'atlarni sotib olishadi. Ota-onalar ham beminnat homiylik qilishadi. Axir, bolalari til o'rganmoqda. Ammo bu lug'atlar orasida o'zbek tili sinonimlar, omonimlar, antonimlar lug'atlari sanoqli bo'lsa-da yo'qligi bu katta muammodir. Demak, lug'atchiligimizda nashr bilan bog'liq vazifalar nihoyatda ko'p. Bu o'zbek tilimiz mavqeyiga ham ta'sir qilishi, shubhasiz. Lug'atlar , albatta, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olib yaratilishi kerak. So'z, ibora, maqol, matallar, ularning qo'llanilishi , imlosi ona tili ta'limi mazmunining asosi bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dilorom Ne'matovna Yuldasheva. Problems of national language education at school. Volume 4 Issue 3 BSU 2020 (3) Published by 2030 Uzbekistan Research Online, 2020 <https://uzjournals.edu.uz/buxdu/vol4/iss3/1>

2. Дилором Юлдашева. Нуткий мулоқотда сукутнинг ўрни. [Образование и инновационные исследования](http://interscience.uz/index.php/home). Том 1 № 1 (2020). <http://interscience.uz/index.php/home>

3. Сайфуллаев Р., Менглиев Б. ва бошқалар. Ҳозирги ўзбек тили. Ўқув қўлланма. – Тошкент.: «Университет», 2007. – 405б.

[4.G.X](#)olmuratova. Ona tili fanining dasturi va darslikdagi o'zgarishlar maqolasi.. Toshkent-2020. B-67

5. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida Ona tili fanini o'qitish sifatini oshirishda zamonaviy metod va usullarning ahamiyati nomli ma'ruza, Avgust kengashi. Metodist: Sa'dulla Quronov 16-avgust//t.me/RESPUBLIKA_FILOLOGLARI